

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

AHMAD A'ZAM ASARLARIDA RUHIYAT TALQINI

Raximberdiyeva Farangiz Baxtiyor qizi

"Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasi misolida

O'zMPU Filologiya Fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

farangizrakhimberdiyeva@gmail.com**Nargiza To'xtayeva**

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy o'zbek nasrining rivojlanish tendensiyalarini, badiiy-estetik o'ziga xosliklarini va zamonaviy adabiy jarayondagi o'rnini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Asosiy e'tibor mustaqillik davri o'zbek nasridagi psixologik realizm, inson ruhiyatining chuqur ifodasi, ichki monolog va ong oqimi usullarining qo'llanilishi hamda zamonaviy yozuvchilarning badiiy izlanishlariga qaratiladi. Maqolada zamonaviy o'zbek nasrining yetakchi namoyandalaridan biri Ahmad A'zam ijodi, xususan, "Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasi misolida inson ruhiyatining tasviri alohida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'zbek nasri, psixologik realizm, ruhiyat tasviri, ichki monolog, ong oqimi, Ahmad A'zam, "Soyasini yo'qotgan odam", badiiy tasvir, inson psixologiyasi.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению тенденций развития современной узбекской прозы, художественно-эстетической специфики и места в современном литературном процессе. Основное внимание уделяется психологическому реализму, глубокому выражению человеческой психики, использованию внутреннего монолога и потока сознания, а также художественным поискам современных писателей. В статье отдельно анализируется изображение человеческой психики на примере творчества Ахмада Азама, одного из ведущих представителей современной узбекской прозы, в частности, рассказа «Человек, потерявший свою тень».

Ключевые слова: современная узбекская проза, психологический реализм, изображение психики, внутренний монолог, поток сознания, Ахмад Азам, «Человек, потерявший свою тень», художественное изображение, человеческая психология.

Abstract: This article explores the development trends of modern Uzbek prose, its artistic and aesthetic specificity, and place in the modern literary process. The main focus is on psychological realism, deep expression of human psyche, use of inner

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

monologue and stream of consciousness, as well as artistic searches of modern writers. The article separately analyzes the depiction of human psyche on the example of the work of Ahmad A'zam, one of the leading representatives of modern Uzbek prose, particularly the story "The Man Who Lost His Shadow."

Keywords: Modern Uzbek prose, psychological realism, depiction of psyche, inner monologue, stream of consciousness, Ahmad A'zam, "The Man Who Lost His Shadow," artistic depiction, human psychology.

Zamonaviy o'zbek adabiyotida nasr alohida o'rin tutadi. XX asr oxiri — XXI asr boshlarida o'zbek nasri yangi bosqichga ko'tarildi. Adabiyotshunoslar ta'kidlashicha, bu davrda adabiyotning eng muhim belgisi hech kimga o'xshamaslik, betakrorlik bo'lib qoldi. Bugun adabiyot uchun mavzu emas, odam muhimligi sabab olamshumul mavzular o'rnini odamshumul tasvirlar egallab boryapti. Shu bois bir-biriga o'xshamagan qator tasvir yo'nalishlari yuzaga kelmoqda va bu milliy adabiyotning taraqqiyot darajasini yuksaltirishga xizmat qilyapti. Mustaqillikdan so'ng o'zbek nasri yangi bosqichga ko'tarildi. Milliy qadriyatlarga, ona tiliga, Vatanni sevish, inson psixologiyasiga chuqur murojaat qilishga bo'lgan e'tibor kuchayishi natijasida zamonaviy nasr jiddiy rivojlanishga erishdi. Yaratilgan asarlarda insonni ulug'lash, uning ichki dunyosini, ruhiy kezishmalarini badiiy ifodada o'z aksini topdi. Ayniqsa, zamonaviy o'zbek nasrida psixologik realizm kuchaydi, yozuvchilar inson ruhiyatining murakkab qatlamlarini ochishga intildilar.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy adabiyotshunoslikda nasr umumiy jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, aynan bugungi adabiy jarayondagi nasrning o'ziga xosligi, uning badiiy-estetik xususiyatlari, psixologik realizmning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmagan. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Mustaqillik davri o'zbek nasrining rivojlanishi

Mustaqillikning birinchi va ikkinchi o'n yilligi orasida o'zbek nasrimiz tez rivojlana boshladi. So'ngi yillar nasr shakl va mazmun tomondan yangilandi, janr imkoniyatlari kengaydi. San'atkorlar jahon nasrining barhayot tajribalaridan unumli foydalana boshladilar. Bu yillar an'analarga ko'ra ko'plab hikoya, qissa va romanlar dunyoga keldi.

O'zbek nasrining rivojlanishi va yangilanishi mavzu ko'lamining kengayishida yaqqol ko'rinadi. Tarixiy mavzularda asarlar soni ortdi. Buyuk ajdodlarimizning hayoti, milliy tarixning muhim sahifalari badiiy talqin etila boshladi. Zamonaviy mavzularda ham ko'plab asarlar yaratildi. Bu asarlarda jamiyatdagi turli muammolarni korrupsiya, mansabdorlarning o'z mansablaridan suiiste'mol qilishi, oilaviy qadriyatlarning parchalanishi, inson ruhiyatining murakkabligi kabi muammolarni keskin tanqid ostiga olindi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Nasrda janr xilma-xilligi kuchaydi. Hikoya, qissa, roman, esse janrlarida yangi asarlar yaratildi. Ayniqsa, psixologik nasr sohasida katta o'sish kuzatildi. Yangi tasvir uslublari, yangi ifoda vositalari qo'llanila boshladi. Inson psixologiyasiga chuqur murojaat qiluvchi asarlar soni ortdi.

Zamonaviy o'zbek nasrining psixologik yo'nalishlari

Bugungi o'zbek nasrining o'ziga xos tamoyillari va psixologik yo'nalishlari bir necha jihatlar bilan namoyon bo'ladi:

Psixologik realizmning rivojlanishi. Zamonaviy nasrda insonning ichki dunyosi, ruhiy kezhishmalar, xotira va orzular chuqur tadqiq etiladi. Bu asarlar o'quvchini qahramonning ruhiy holatini tushunishga, o'zini-o'zi tanishga undaydi.

Ichki monolog va ong oqimi. Zamonaviy nasrda qahramonlar o'ylari, xotiralari, ichki ovozi orqali ularning psixologiyasi ochib beriladi. Bu nasrda yangi ifoda vositasi sifatida qo'llaniladi.

Detallarning psixologik ahamiyati. Kichik detallar, mayda hodisalar orqali qahramon ruhiyatining murakkab qatlamlari ochib beriladi. Har bir harakat, har bir so'z qahramon ichki dunyosining aksidir.

Ziddiyatlar nasri. Asarlarda ijtimoiy, shaxsiy, ruhiy konfliktlar bir-biriga chambarchas bog'langan. Bu ziddiyatlar asarning drammatizmini oshiradi va o'quvchini chuqur o'ylantiradi.

Dialog san'ati. Zamonaviy nasrda dialog san'ati alohida o'rin tutadi. Qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar orqali ularning xarakteri, dunyoqarashi, qadriyatlarini ochib beriladi.

Ahmad A'zam ijodi va uning o'rni zamonaviy o'zbek nasrida

Zamonaviy o'zbek nasrining yetakchi namoyandalaridan biri Ahmad A'zam 1949-yil Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi G'azira qishlog'ida tug'ilgan. 1971-yilda Samarqand davlat universitetining o'zbek va tojik filologiyasi fakultetini bitirgan. Shu yili Alisher Navoiy nomidagi muzeyda ish boshlagan. Keyin "Guliston" jurnali, "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi, "Sovet O'zbekistoni san'ati" jurnali redaksiyalarida, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida ishlagan. 1995-yildan O'zbekiston televideniesida bosh muharrir, "O'zbekiston" telekanali bosh direktori, "O'zbektelefilm" studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston televideniesida yuzlab ko'rsatuvlar va hujjatli filmlar qilgan, ulardan eng mashhurlari: "O'zlik", "Xalqning ko'ngli", "To'rtinchi hokimiyat". "Oyning gardishi", "Bu kunning davomi", "Asqartog' tomonlarda", "Soyasini yo'qotgan odam", "Hali hayot bor" degan nasriy asarlar, "Mas'ul so'z" degan adabiy-tanqidiy maqolalar to'plamlari, "O'zi uylanmagan sovchi", "Ro'yo yoxud G'ulistonga safar" romanlari chop etilgan. 2014-yil 4 yanvarida vafot etgan.

Ahmad A'zam o'zining ijodiy faoliyati davomida zamonaviy o'zbek nasrining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Adibning asarlari psixologik realizm, inson ruhiyatining chuqur ifodasi, badiiy tasvirning yangicha uslublari jihatlar bilan ajralib turadi. Professor Qozoqboy Yo'ldosh va Muhayyo Yo'ldosheva ta'kidlashicha, Ahmad A'zam asarlarida odatdagiday boshi va oxiri bor voqealar, sabab va oqibat doirasida harakatlanadigan qahramonlar tasvirlanmaydi. Bir qarashda ijtimoiy salmoqdan mahrum mayda tafsilotlarning adoqsiz silsilasi aks etganday tuyulguvchi bu asarlarni tushunish oson kechmaydi. Chunki bu tafsilotlar zamiridagi ma'noni o'qirmanning o'zi topishi kerak bo'ladi.

Yozuvchi badiiy asar zimmasiga unga xos bo'lmagan yo'sinda keragidan ortiq ijtimoiy yuk ortishni istamaydi, u voqealarni emas, balki ruhiyat va xayol jilvalarini aks ettirishga ko'proq e'tibor qiladi. Chunki chinakam odamga xos asl sifatlar ruhiy to'lg'amlar va xayolot parvozida to'laroq namoyon bo'ladi. Odam shaxslashgani, o'z ichiga ko'proq nazar tashlagani sari tuyg'ular jilvasi ranginlashib boradi.

"Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasida ruhiyat tasviri

"Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasi Ahmad A'zam ijodining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Bu hikoyada yozuvchi inson ruhiyatining murakkab qatlamlarini, uning ichki dunyosidagi ziddiyatlarni, o'zidan va atrofdan begonalashish jarayonlarini badiiy talqin etadi.

Hikoya nomi o'zida chuqur psixologik ma'no mujassam etadi. "Soya" bu yerda insonning o'z-o'zini tanishi, uning jamiyatdagi o'rni, shaxsiyati va ruhiy holatining ramzi sifatida qo'llaniladi. Soyasini yo'qotgan odam — bu o'zini yo'qotgan, o'zining ichki dunyosidan, o'zidan begonalashgan insondir. Bu obraz orqali yozuvchi zamonaviy insonning ruhiy inqirozini, uning ichki bo'shliqini ifodalaydi.

Hikoyada detallarning psixologik ahamiyati alohida e'tiborga loyiq. Ahmad A'zam asarlarida ba'zan odamning ensasini qotirar darajada mayda ko'rinadigan narsalarning ichikilaq tavsiflanishida o'zining har bir xatti-harakatigina emas, balki lahzada o'zgarib turadigan o'y-xayollarida sinchkovlik bilan taftish qila oladigan odam ruhiyati aks etadi. "Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasida ham har bir kichik detal, har bir mayda hodisa qahramon ruhiyatining bir qismini ochib beradi.

Hikoyada ichki monolog va ong oqimi usullari keng qo'llaniladi. Qahramonning o'ylari, xotiralari, orzulari orqali uning psixologiyasi chuqur tadqiq etiladi. Bu usullar orqali o'quvchi qahramonning ichki dunyosiga kirib, uning ruhiy holatini tushunishga erishadi. Yozuvchi qahramonning ongida kechayotgan murakkab jarayonlarni badiiy ifoda vositalari orqali jonli tasvirlaydi. Hikoyada ziddiyatlar dramaturgiyasi kuchli namoyon etiladi. Asarda ijtimoiy, shaxsiy va ruhiy konfliktlar bir-biriga chambarchas bog'langan. Bu ziddiyatlar asarning drammatizmini oshiradi va o'quvchini chuqur o'yantiradi. Qahramonning o'zi bilan o'zining kurashi,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

atrofdagi dunyo bilan uyg'unlasha olmasligi, o'zidan begonalashish jarayoni hikoyaning asosiy psixologik qatlamini tashkil etadi.

Ahmad A'zam nasrida ruhiyat tasvirining xususiyatlari

Ahmad A'zam nasrida ruhiyat tasviri quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

Voqealar emas, ruhiyat va xayol jilvalari ustuvorligi. Adibning asarlarida odatdagiday boshi va oxiri bor voqealar, sabab va oqibat doirasida harakatlanadigan qahramonlar tasvirlanmaydi. Bir qarashda ijtimoiy salmoqdan mahrum mayda tafsilotlarning adoqsiz silsilasi aks etganday tuyulsa-da, bu tafsilotlar zamirida chuqur psixologik ma'no yotadi. O'quvchi bu ma'noni o'zi topishi kerak bo'ladi.

Insonning ichki dunyosiga chuqur murojaat. Ahmad A'zam asarlarida qahramonlarning ichki dunyosi, ruhiy kezishmalar, xotira va orzular chuqur tadqiq etiladi. Bu asarlar o'quvchini qahramonning ruhiy holatini tushunishga, o'zini-o'zi tanishga undaydi. "Hali hayot bor", "Soyasini yo'qotgan odam", "Gul ko'targan odam", "O'zi uylanmagan sovchi" kabi asarlarda bu xususiyat yaqqol ko'rinadi.

Tuyg'ular jilvasining ranginlashuvi. Ahmad A'zam asarlarida odam shaxslashgani, o'z ichiga ko'proq nazar tashlagani sari tuyg'ular jilvasi ranginlashib boradi. Yozuvchi qahramonning har bir tuyg'usini, har bir kezishmasini sinchkovlik bilan tasvirlaydi. Bu asarlarda inson ruhiyatining eng nozik qatlamalari ham ochib beriladi. Detal-obrazlar orqali ruhiyatni ochish. Ahmad A'zam qissalaridagi obrazlar tizimida detallarning alohida o'rni bor. Masalan, "Bu kunning davomi" qissasida yillar davomida axtargan qizini uchratgan va shu qizning qo'ng'irog'ini kutayotgan qahramon telefonga betoqat tikiladi. Telefonning sirtida o'sha qizning uni yo'qlamasligini bildiradigan nimadir bordek edi. Ko'rinadiki, bu kulrang quti shunchaki buyum emas, qahramon ruhiy holatini ochib berayotgan muhim detallardan biri. Telefon qahramon qalbida so'nib borayotgan umid, hayotga muhabbatning ramzi sifatida tasvirlanadi.

Dialog san'ati va tilning psixologik funksiyasi. Ahmad A'zam asarlarida dialog san'ati alohida o'rin tutadi. Qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar orqali ularning xarakteri, dunyoqarashi, qadriyatlarini ochib beriladi. Adibning asarlarida til nafaqat muloqot vositasi, balki ruhiyatni ochishning muhim vositasi hamdir. Har bir so'z, har bir ibora qahramon ichki dunyosining aksidir.

"Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasining badiiy qimmatini

"Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasi zamonaviy o'zbek nasrining psixologik yo'nalishining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Bu hikoyada yozuvchi quyidagi badiiy topilmalarni amalga oshirgan:

Ramziy tasvirlar orqali ruhiyatni ifodalash. "Soya" ramzi orqali insonning o'z-o'zini tanishi, uning jamiyatdagi o'rni ifodalanadi. Soyasini yo'qotgan odam — bu o'zini yo'qotgan, o'zining ichki dunyosidan begonalashgan insondir. Bu ramziy tasvir

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

orqali yozuvchi zamonaviy insonning ruhiy inqirozini, uning ichki bo'shliqini ifodalaydi.

Psixologik ziddiyatlarning dramatik ifodasi. Hikoyada qahramonning o'zi bilan o'zining kurashi, atrofdagi dunyo bilan uyg'unlasha olmasligi, o'zidan begonalashish jarayoni dramatik tarzda tasvirlanadi. Bu ziddiyatlar o'quvchini chuqur o'ylantiradi va qahramonning ruhiy holatini tushunishga undaydi.

Ahmad A'zam ijodining boshqa asarlarida ruhiyat tasviri

Ahmad A'zamning boshqa asarlarida ham ruhiyat tasviri muhim o'rin tutadi. "Oyning gardishi" hikoyasida qishloq hayoti va odamlarining ishonarli tasvirlari, quyma, jonli tili bilan ajralib turadi. Hikoyada biografik detallar, qishloq tasviri, qorong'ida eshak minib ketayotgan bolaning oy bilan muloqoti, bola o'ylaridagi lirik kayfiyat, xalqona qarashlar, hissiy kechinmali mulohazalar yurak-yuragingizning ichiga chuqur o'rnanadi. Eshak minib keta turib, bolaning oy bilan suhbatini, uning ichki monologlari, turli mavzular haqida surgan o'y-xayollari hikoyaning badiiy kompozitsiyasini tamomila yangilagan.

"Bu kunning davomi" qissasida yillar davomida axtargan qizini uchratgan va shu qizning qo'ng'irog'ini kutayotgan qahramon telefonga betoqat tikiladi. Telefon qahramon qalbida so'nib borayotgan umid, hayotga muhabbatning ramzi sifatida tasvirlanadi. Bu detal-obraz orqali qahramonning ruhiy holati, uning umidsizligi, yolg'izligi chuqur ifodalanadi.

"Kichik ilmiy xodim Hamdamov" hikoyasida esa kichik ilmiy xodimning kundalik hayotidagi mayda-chuyda voqealar orqali uning ruhiy holati, ichki kezishmalari, o'zini-o'zi tasdiqlashga urinishlari tasvirlanadi. Hamdamov katta ko'chada o'smirlar bilan to'qnash kelgandagi holati, ularga qarshi chiqa olmasligi, keyin o'zini o'zi tasvirlashi, "mushtlashish hayvoniy illat, yirtqichlik, ziyoli odamga yot" deb o'ylashi — bularning barchasi qahramon ruhiyatining murakkab qatlamlarini ochib beradi.

"Ro'yo yoxud G'ulistonga safar" romanida yozuvchi: "Zerikaman, o'tirib olib shu zerikishning oxirigacha borishni maqsad qilgandek, zerikaveraman. Xuddi zerikish menga berilgan baland bir martabadek, mas'uliyat bilan zerikaman. Cheki chegarasi yo'q bir mazmunli zerikish. Ko'nglim toriqib ketadi" — deya qahramonning to'xtovsiz harakatdagi chin ruhiy holatini aks ettiradi. Bu ifodalar odatdagi ijtimoiy yuk yo'q bo'lsa ham, odamning ruhiy holatini chuqur tasvirlaydi.

Zamonaviy o'zbek nasrida psixologik realizmning ahamiyati

Zamonaviy o'zbek nasrida psixologik realizmning rivojlanishi adabiyotning umumiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Psixologik realizm orqali yozuvchilar insonning ichki dunyosini, uning ruhiy kezishmalarini chuqurroq

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ifodalashga erishmoqdalar. Bu o'quvchilarning estetik didini oshirishda, ularning inson psixologiyasini tushunishlarida muhim rol o'ynaydi.

Psixologik realizm orqali zamonaviy nasr nafaqat badiiy qimmatga ega, balki jamiyatda insonni ulug'lash, uning shaxsiyati va ruhiy holatini hurmat qilish kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash. Kelajakda yosh ijodkorlarimiz mohirona qalam tebratishlari uchun hozirdanoq imkon yaratmoq lozim. Har bir tuman markazlarida ijodxonalar tashkil qilinishi, yosh qalamkashlar to'garaklari doimiy ravishda faoliyat yuritishi, bu albatta har bir ijodkorni ilhomlantiradi, mehnatga chorlaydi va kun kelib ulardan shoh asarlar chiqishi muqarrar.

Xulosa

Bugungi o'zbek nasri mustaqillikdan oldingi davrga nisbatan mavzuiy jihatdan boyib, badiiy-estetik jihatdan yangilandi, inson psixologiyasiga chuqurroq murojaat qila boshladi. Zamonaviy nasr nafaqat badiiy qimmatga ega, balki jamiyatda insonni ulug'lash, uning shaxsiyati va ruhiy holatini hurmat qilish kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ahmad A'zam ijodi zamonaviy o'zbek nasrining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Uning asarlari psixologik realizm, inson ruhiyatining chuqur ifodasi, badiiy tasvirning yangicha uslublari jihatlar bilan ajralib turadi. "Soyasini yo'qotgan odam" hikoyasi adibning eng yorqin namunalaridan biri bo'lib, unda insonning o'zidan begonlashish jarayoni, uning ichki dunyosidagi ziddiyatlar, ruhiy inqiroz dramatik tarzda tasvirlangan.

Ayniqsa, quyidagi xususiyatlar alohida ta'kidlanishi lozim:

1. Voqealar emas, ruhiyat va xayol jilvalari ustuvorligi;
2. Insonning ichki dunyosiga chuqur murojaat;
3. Tuyg'ular jilvasining ranginlashuvi;
4. Detal-obrazlar orqali ruhiyatni ochish;
5. Dialog san'ati va tilning psixologik funksiyasi;
6. Ichki monolog va ong oqimi usullarining ustalik bilan qo'llanilishi.

Kelajakda nasrda zamonaviy texnologiyalar, global muammolar, sun'iy intellekt kabi yangi mavzular ham yoritilishi, psixologik realizm yanada rivojlanishi lozim. Nasr doim insonga murojaat qiladi, uning qalb sirlarini ochishga intiladi, insoniy o'zaro munosabatlar mohiyatini anglashga harakat qiladi, bu inson tarixiy yoki zamonaviy bo'lishining ahamiyati yo'q..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Solijonov Y. Hozirgi adabiy jarayon. — T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2020.
2. Isokova M. Dramaturg mahorati. — T., 2021.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

3. Tashmuxammedova L. Adabiyot tarixi va nazariyasi.
4. To'laxo'jayova M., Qozoqboev T. Drama nazariyasi. — T.: Fan va texnologiyalar markazi, 2014.
5. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. — T.: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.
6. Yo'ldosh Q., Yo'ldosheva M. Ruhiyatning betakror jilolari. //Ziyouz.uz, 2014.
7. Normatov U. Hayot va hajviyot. Nafosat gurunqlari. Toshkent: "Muharrir", 2010.
8. Ziyouz.uz — Ahmad A'zam tarjimai holi va ijodi.
9. Kitobxon.com — Ahmad A'zam asarlari, kitoblari.
10. Vikipediya — Ahmad A'zam maqolasi..

